

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Shu bilan birga Germaniyaning g'arbiy hududlarida turmush sifatiga doir ilmiy jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilish boshlandi. Ulardagi bu boradagi diskurs nafaqat ilmiy, balki siyosiy doiralarga ham chiqdi. G'arbiy Germaniya hokimiyatida ko'p yillar hokimiyat tepasida bo'lgan sotsial-demokratlar aholining turmush sifatini kapitalizm tizimining ijtimoiy institutlarini isloh qilish yo'li bilan erishish mumkin, deb hisoblashadi va shu g'oyani targ'ib qilishadi.

Aholi turmush sifatini tushinishda so'nggi yillarda obyektivistik yondashuvning keng tarqalganligiga qaramasdan, ijtimoiy fanlarda, ayniqsa, psixologiya fanida subyektivistik yondashuvga ham katta e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, aholi turmush sifatini tadqiq etuvchi olimlar tomonidan subyektivistik va obyektivistik yondashuvlarning integratsiyasini amalga oshirish harakatlari XX asrning 70-yillaridan boshlab kuzatiladi. Aholi turmush sifatini tushinishga qaratilgan turli xil yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, biz mazkur ijtimoiy tushunchani faqatgina muayyan ijtimoiy guruh yoki shaxslarning qoniqish darajasi bilan emas, balki ularda o'z hayotini qurishdagi tanlov imkoniyatlarning mavjudligi bilan o'lchashimiz zarur.

Shuni ham ta'kidlash joizki, bugungi kunda aholining turmush sifati nafaqat iqtisodiy transfert sifatida, balki iqtisodiyot rivojlanishining omili sifatida ko'rilmoqda. Chunki, muayyan jamiyatda turmush sifati oshishi inson kapitalining rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Баранов А.А., Албицкий Ю.В., Винярская И.В. Изучение качества жизни в педиатрии: монография. – Москва: Педиатр, 2010. – С. 8.
2. Ковынёва О.А., Герасимов Б.И. Управление качеством жизни населения: монография. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006.
3. Присяжный М.Ю. Понятие «Качество жизни» в системе смежных понятий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – №4. – 2011.
4. Базарова А.Г. Территориальная дифференциация качества жизни населения Республики Бурятия. Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. геогр. наук. – Улан-Удэ: Сибирское отделение РАН, 2001.
5. Маркузе Г. Одномерный человек. – Москва: REFL-book, 1994.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975634>

YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna
S.f.f.d. (PhD), dotsent
O'zbekiston Milliy universiteti Sotsiologiya kafedrasida
e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti
e-mail: yuldoshevshohruh279@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekistonda yoshlar huquqiy madaniyati va uni yuksaltirish masalalari davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri ekanligi asoslab berilgan. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda huquqiy madaniyatni yuksaltirish va yoshlarga oid davlat siyosatida amalga oshirish borasida qabul qilingan me'yoriy-huquqiy baza xronologik tartibda tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: Yoshlar, huquqiy madaniyat, farmon, qaror, nizom, davlat dasturi, milliy dastur, harakatlar strategiyasi, taraqqiyot strategiyasi, yoshlarga oid davlat siyosati.

IMPROVING THE LEGAL CULTURE OF YOUTH – A PRIORITY OBJECTIVE OF STATE POLICY

Dzhiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna
PhD, associate professor
Department of Sociology of the National University of Uzbekistan
e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Yoldoshev Shahrukh Ilhomjon o'g'li
Doctoral student of the National University of Uzbekistan
e-mail: yuldashevshohruh279@gmail.com

Abstract: In this thesis, it is justified that the legal culture of young people in Uzbekistan and its improvement is one of the priority tasks of the state policy. In the years of independence, the legal framework adopted in Uzbekistan regarding the promotion of legal culture and the implementation of the state policy on youth is analyzed in chronological order.

Keywords: Youth, legal culture, decree, decision, regulation, state program, national program, action strategy, development strategy, state policy on youth.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo'lga kiritib, demokratik huquqiy davlatni qurish, fuqarolik jamiyatini barpo etish maqsadlarini oldiga qo'ygan holda izchil islohotlar olib borayotganiga ham salkam 32 yil bo'lgan bo'lsa, bu yillarda mamlakatimiz aholisining 60 foizdan ortiqroq qismini tashkil etuvchi yoshlarga, ularning barkamol avlod bo'lib yetishishlariga, huquq va manfaatlarini himoya qilishga va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan eng yuksak demokratik hamda xalqaro talablarga javob beradigan mustahkam huquqiy baza yaratildi. Jumladan, kuni-kecha yangilangan Konstitutsiyamizda ham yoshlar manfaatlarini maxsus moddalarda mustahkamlab qo'yildi [1]. Jamiyatni demokratlashtirish va liberallashtirish, aholining, jumladan yoshlarning siyosiy-huquqiy madaniyati, ijtimoiy ongi va dunyoqarashini oshirishga, ularning eng muhim sotsial-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan ko'plab qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi.

Avvalambor, "huquqiy madaniyat" tushunchasi mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak: huquqiy madaniyat – aniq bir jamiyatda insonlarning ijtimoiy-huquqiy yondashuvlarini amalga oshiruvchi me'yorlar, qadriyatlar, yuridik institutlar, jarayonlar va shakllar majmuidir. U boshqa madaniyatlarga (moddiy, ma'naviy, siyosiy va b.) mos tushmagan holda o'ziga xos moddiy, ma'rifiy va ideallar uyg'unligida ijtimoiy-madaniy makonda ma'lum bir joy egallaydi.

Ma'lumki, jamiyatning huquqiy ongini oshirmasdan, har bir fuqaroda qonun talablariga hurmatni tarbiyalamasdan, me'yoriy hujjatlar talablarini kundalik hayotga bevosita tatbiq etish tarbiyasini shakllantirmay turib iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy masalalarni yechib bo'lmaydi. Shu sababli, huquqiy madaniyatni huquqiy davlat qurish, huquqiy islohotlarni amalga oshirishda dastlabki asosiy masalalardan biri sifatida ko'rish mumkin. Huquqiy madaniyatning holati har qanday davlat huquqiy tizimi to'liq shakllanganligining asosiy sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimizda asosiy e'tibor avvalo huquqiy madaniyatni yuksaltirishning me'yoriy-huquqiy asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 25-iyundagi "Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, huquqshunos kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o'rganish ishini yaxshilash haqida"gi PF-1791-sonli Farmoni [2] mamlakatimiz aholisining huquqiy tarbiyasi va madaniyatini yuksaltirish borasidagi ilk me'yoriy-huquqiy baza sifatida namoyon bo'ldi. Uning ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 29-maydagi "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 235-sonli qarori bilan tasdiqlangan ilk Milliy dastur bugungi kunda o'z kuchini yo'qotgan (2021-yil 22-fevraldan e'tiboran) bo'lsa-da, o'z davri uchun juda dolzarb va ahamiyatli me'yoriy-huquqiy hujjat sifatida e'tirof etildi.

Umuman olganda, LexUZ – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasiga murojaat qiladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida aholi huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida davlat hokimiyati oliy organlari tomonidan, jumladan, O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2 ta Farmoni va 1 ta Qarori, ular ijrosi yuzasidan esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 5 ta qarori (1 tasi o'z kuchini yo'qotgan) qabul qilinganligini ko'ramiz. Bu borada 2019- va 2022-yillar samarali bo'lganligini ham e'tirof etish lozim.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 09-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli Farmoni [3] e'lon qilindi. Farmon bilan "shaxs – oila – mahalla – ta'lim muassasasi – tashkilot – jamiyat" tamoyili asosidagi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konseptsiyasi tasdiqlandi. Farmonning ijrosi yuzasidan 2019-yil 20-aprelda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarori bilan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash to'g'risidagi Nizom [4] tasdiqlandi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-dekabrda PQ-4551-sonli Qarori bilan Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar Dasturi [5] tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-maydagi PF-5997-sonli Farmoni ijrosi yuzasidan, shuningdek aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida 2020-yil 30-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi «Adolat» milliy huquqiy axborot markazi faoliyatini tashkil etish, shuningdek aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 678-sonli qarori [6] e'lon qilindi.

Shuningdek, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy qilish, jumladan ushbu sohada davlat organlari va tashkilotlarining yagona elektron ma'lumotlar bazasini shakllantirish hamda yuritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-fevraldagi "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 74-sonli qarori bilan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash sxemasi [7] tasdiqlandi.

Aholi huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida qabul qilingan so'nggi me'yoriy-huquqiy hujjat sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 16-maydagi "2022-2023-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 259-sonli qarorini [8] olish mumkin. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturining birinchi qismidayoq oilada va ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiyani shakllantirish va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar belgilanganligi yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanligini namoyon etadi.

Yoshlarga oid davlat siyosati ham mustaqillik yillarida bir necha bosqichlarda isloh qilindi. Binobarin, mustaqilligimizning ilk oylaridayoq qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonun [9] yoshlarning ijtimoiy hamda ma'naviy kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratib berishga qaratilgan yoshlarga oid siyosatni ishlab chiqish va uni amalga oshirishning qonuniy asoslarini yaratib berdi.

O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 15-sentabrda kuchga kirgan "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni [10], Birinchi Prezidentimiz I.Karimov tomonidan ilgari surilgan "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konseptsiyasi"ning mantiqiy davomi sifatida baholangan Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan qabul qilingan 2017 – 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi [11] hamda 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan "Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyili asosida ishlab chiqilgan "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida [12] mamlakatni demokratlashtirish va modernizatsiya qilish sohasida qo'yilgan maqsadlarni ro'yobga chiqarishning hal qiluvchi omili sifatida yoshlarning bu boradagi o'rni va rolining e'tirof etilishida alohida bir sahifalar sifatida gavdalandi, desak bo'ladi.

Turli yillarda qabul qilingan Davlat dasturlari hamda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatiga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qaror va Farmonlari yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, islohotlar jarayonidagi faolligini oshirish, ijodiy-intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish, bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirdi.

Qurilayotgan jamiyat egalari sifatida yoshlar namoyon bo'lar ekan, demak ularni demokratik tamoyillarga asoslangan qonun-qoidalar asosidagi huquqiy bilimlar bilan qurollantirgan holda ijtimoiylashtirish masalasi bugungi kunning dolzarb masalalari qatorida yuqori o'rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning barcha jabhalardagi islohotlarda keng va faol ishtirokini ta'minlash, jamiyatda kechayotgan o'zgarishlarga daxldorlik hissi bilan yondashish tuyg'usini shakllantirish, kuchli, adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish hamda rivojlantirish, ma'naviy jipslashgan jamiyatni shakllantirish jarayonlarida ishtirokini amalga oshirish ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida barcha kuchlarni safarbar etish talab etadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, yoshlarning huquqiy madaniyati va o'ziga xos ijtimoiylashuvi jarayonini sotsiologik jihatdan ilmiy-amaliy tadqiq etish sotsiologiya fanining dolzarb muammolaridan biri ekanligini namoyon etadi.

Adabiyotlar

1. Qonunchilik maълumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 7-сон, 179-модда.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон.
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.04.2019 й., 09/19/342/2995-сон.
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.12.2019 й., 07/19/4551/4162-сон.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.10.2020 й., 09/20/678/1442-сон.
7. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.02.2022 й., 09/22/74/0143-сон.
8. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.05.2022 й., 09/22/259/0422-сон.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 80-модда.
10. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 37-сон, 426-модда.
11. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
12. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
13. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни // Kutubxona.uz, 2020, 47 (3). – Б. 27-34.
14. Джиянмуратова Г. Ш. и др. Сиёсий бегоналашув назариялари: шаклланиши ва ривожланиши тарихи // Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-2.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975641>

O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIIYASI VA JIPSLASHUVI

Kalanova Sabohat Muradovna
O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasida dotsenti (PhD)
e-mail: sabo_77@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada avlodlararo munosabatlar muammosining metodologik va nazariy jihatlarini ko'rib chiqilgan. O'zgaruvchan muhitda jamiyat ijtimoiy munosabatlarning tiklanishi va o'zgarishi, uzluksizlik va bo'linish, an'anaviylik va innovatsiya tushunchalariga asoslangan tarixiy jarayon sifatida qarashni talab qiladi. Shu ma'noda avlod uzoq muddatli, vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan ijtimoiy o'zgarishlarning ko'lami va yo'nalishini o'lchash uchun tarixiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu bizni to'plangan narsalarni qaytadan baholashga undaydi va endi kerak bo'lmagan

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLiy O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAViy ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMiy TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodikova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмurodov Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Seitov A.P.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSIYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)